

**Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган махсус воситаларни техник-
ҳуқуқий тавсифи****Чориев Шерзод Юлдошевич****Ўзбекистон Республикаси ИИВ
Академияси мустақил тадқиқотчиси,
подполковник**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15049515>

Аннотация. Мазкур мақолада ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган махсус воситаларнинг техник-ҳуқуқий жиҳатлари таҳлил этилган бўлиб, уларни қўллашни ҳуқуқий тартибга солиш мазкур воситаларнинг техник тавсифидан келиб чиққан ҳолда тиббий меъзонлар асосида мустаҳкамлаш заруратидан келиб чиқиб амалга оширилиши зарурати асослантирилган.

Таянч тушунчалар: тиббий меъзон, электрошок қурилмалари, резина таёқлар, кўзни ёшлантирувчи аэрозол, сув билан зарба берувчи машиналар.

**The Technical and Legal Characteristics of Special Means Used by Law Enforcement
Agencies**

Abstract. This article analyzes the technical and legal aspects of special means used by law enforcement agencies. It substantiates the necessity of regulating their application based on legal provisions derived from the technical characteristics of these means and the need to reinforce their use in accordance with medical standards.

Keywords: medical standards, electroshock devices, rubber batons, tear gas aerosol, water cannon vehicles.

**Техническо-правовая характеристика специальных средств, применяемых
органами внутренних дел**

Аннотация. В данной статье анализируются технические и правовые аспекты специальных средств, применяемых органами внутренних дел. Обоснована необходимость правового регулирования их применения на основе технических характеристик этих средств и укрепления их использования в соответствии с медицинскими стандартами.

Ключевые слова: медицинские стандарты, электрошоковые устройства, резиновые дубинки, слезоточивый аэрозоль, водомётные машины.

Ички ишлар органлари фаолиятининг самарадорлиги ва замонавий талабларга мослигини таъминлашда махсус воситаларни қўллаш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу воситалар ёрдамида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларга чек қўйиш,

фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадларига эришилади. Конституциямизнинг 27-моддасида инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари фақат қонунга мувофиқ ва фақат конституциявий тузумни, аҳолининг соғлиғини, ижтимоий ахлоқни, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамоат хавфсизлигини ҳамда жамоат тартибини таъминлаш мақсадида зарур бўлган доирада чекланиши мумкинлиги¹ белгиланган бўлиб, ҳуқуқбузарларга нисбатан қўлланиладиган махсус воситалар нафақат ҳуқуққа зид хатти-ҳаракатларни тўхтатишга, балки шахснинг соғлиғига зарар етказмаган ҳолда ҳуқуқбузарликни тўхтатишга қаратилган техник хусусиятларига асосланган ҳолда қўллаш шароитлари ва ҳолатларини белгилаб берувчи ҳуқуқий кўрсаткичларга эга бўлиши талаб этилади.

Ички ишлар органлари томонидан ан махсус воситаларни қўллаш асослари ўзининг техник кўрсаткичлари ва таъсир хусусиятларига мувофиқ қонунчилик билан белгилаб қўйилган бўлиб, қонунлар, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ҳамда ички буйруқлар билан белгилаб қўйилган. Умуман олганда, махсус воситалар илмий ва ўқув адабиётларда турлича таъсифланса-да², уларнинг техник ва мақсадли кўрсаткичларидан келиб чиқиб, қуйидагича таъсифлаш мақсадга мувофиқ:

1) жисмоний таъсир кўрсатиш хусусиятига эга бўлган махсус воситалар (электрошок қурилмалари, резина таёқлар ва кўзни ёшлантирувчи аэрозол, сув билан зарба берувчи машиналар ва ҳ.к. ;

2) жисмоний таъсир кўрсатиш хусусиятига эга бўлмаган махсус воситалар (бодйкамера, ақилли кўзойнаклар, дронлар ва ҳ.к.).

Мазкур махсус воситаларни қўллаш ушбу воситаларнинг техник хусусиятларидан келиб чиқиб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан уларни ишлатиш кўрсаткичлари белгилаб қўйилган. Жумладан, “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунга кўра ҳуқуқбузарнинг соғлиғининг хусусиятларидан, ҳуқуқбузарлик шароитларидан келиб чиқиб қуйидаги ҳолларда махсус воситалар, шунингдек, газли ҳамда шикастлантирувчи қуролларни қўллаш мумкин эмас:

- ҳомиладорлик белгилари сезилиб турган аёлларга;
- ногиронлик белгилари кўриниб турган шахсларга;
- ёши аниқ кўриниб турган ёки маълум бўлган вояга етмаганларга

¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 27-модда (мурожаат вақти: 01.02.2025) электрон манба: <https://lex.uz/docs/6445145>

² Gorovoy V., Gorovaya E. Special equipment of law enforcement agencies . Moscow , INFRA-M , 2025, pt. 0, 337 p. DOI: 10.12737/1932274 Available at: <https://naukaru.ru/en/nauka/textbook/4154/view> (Date of access 01.02.2025);

Gorovoy, V., & Gorovaya, E. (2023). Special equipment of law enforcement agencies.

- куч ишлатмасдан, жамоат тартибини, транспорт, алоқа воситалари ва ташкилотларнинг ишини бузмасдан ўтказилаётган ғайриқонуний йиғилишлар, митинглар, намойишлар, оммавий чиқишлар ва пикет қўйишларни бартараф этиш чоғида.

Шундай бўлса-да, мазкур тоифадаги шахсларнинг қуролли қаршилик кўрсатганлиги ёки фуқароларнинг ёхуд ички ишлар органи ходимининг ҳаёти ва соғлиғига ҳақиқатда таҳдид этиб, гуруҳ бўлиб ҳужум қилган ҳолатларда махсус воситаларни ҳеч қандай истисносиз қўллаш мумкин.

Айрим турдаги махсус воситаларни тиббий меъзонлар асосида қуйидагича қўллаш мумкин эмас:

- одамнинг бошига, бўйнига, ўмров суюлига, қорнига, жинсий аъзоларига, юрак соҳасига резина таёқ билан зарбалар бериш;
- ҳаво ҳарорати Цельсий бўйича ноль даражадан паст бўлганида сув билан зарба берувчи машиналарни қўллаш.

Бу борада, К.А. Кареева³, П.В. Несмелов⁴, В.А. Кемпф⁵, С.Ф. Мазурин ва К.Г. Прокофьевлар⁶ ҳаво ҳарорати Цельсий бўйича ноль даражадан паст бўлганида сув билан зарба берувчи машиналарни қўллаш ҳуқуқбузарларнинг музлаши ва сув сепилгандан кейин уларнинг соғлиғи ва ҳаёти хавф остида қолишини таъкидлашган бўлса, Д.В. Ковалев, В.М. Чибуни⁷, Л.Н. Бронникова⁸, О.В. Цуркан, П.Р. Дутчак ва Д.Г. Ганинлар⁹ одамнинг бошига, бўйнига, ўмров суюлига, қорнига, жинсий аъзоларига, юрак соҳасига резина таёқ билан зарбалар бериш жабрланувчининг соғлиғига зарар етказиши, ўлимга олиб келиши, таянч-ҳаракат системасининг шикастланиши натижасида ногиронликни

³ Кареева-Попелковская К. А. Меры административного пресечения и проблемы их реализации в деятельности полиции //Журнал «Полицейская деятельность. – 2013. – №. 6. – С. 390-401.

⁴ Несмелов П. В. Правовое регулирование применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия //Полицейская деятельность. – 2013. – №. 2. – С. 100-103.

⁵ Кемпф В. А. Основы применения специальной техники в профессиональной деятельности сотрудника полиции. – 2016.

⁶ МАЗУРИН С. Ф., ПРОКОФЬЕВ К. Г. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ. МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ. Лекция //Юридическая наука: история и современность. – 2018. – №. 7. – С. 55-67.

⁷ Ковалев Д. В., Чибуни В. М. Порядок и тактика применения сотрудниками полиции палки специальной //ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР: СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. – 2017. – С. 73-77.

⁸ Бронникова Л. Н. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАЛКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ //Актуальные вопросы совершенствования служебно-боевой подготовки сотрудников в органах внутренних дел. – 2019. – С. 48-51.

⁹ Цуркан О. В., Дутчак П. Р., Ганин Д. Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ //Вопросы педагогики. – 2020. – №. 11-2. – С. 363-371.

келтириб чиқаришини таъкидлаганлар. Бу эса, ички ишлар органлари томонидан махсус воситаларни қўллашни техник-хуқуқий жиҳатдан тартибга солиш заруратини келтириб чиқаради. Шу сабабли, ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган барча махсус воситаларни қўллаш шартлари ва асосларини ушбу воситаларнинг тактик-техник тавсифидан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси 27-модда (мурожаат вақти: 01.02.2025) электрон манба: <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Gorovoy V., Gorovaya E. Special equipment of law enforcement agencies . Moscow , INFRA-M , 2025, pt. 0, 337 p. DOI: 10.12737/1932274 Available at: <https://naukaru.ru/en/nauka/textbook/4154/view> (Date of access 01.02.2025); Gorovoy, V., & Gorovaya, E. (2023). Special equipment of law enforcement agencies.
2. Кареева-Попелковская К. А. Меры административного пресечения и проблемы их реализации в деятельности полиции //Журнал «Полицейская деятельность. – 2013. – №. 6. – С. 390-401.
3. Несмелов П. В. Правовое регулирование применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия //Полицейская деятельность. – 2013. – №. 2. – С. 100-103.
4. Кемпф В. А. Основы применения специальной техники в профессиональной деятельности сотрудника полиции. – 2016.
5. МАЗУРИН С. Ф., Прокофьев к. г. понятие и виды административного принуждения. меры административного пресечения. лекция //Юридическая наука: история и современность. – 2018. – №. 7. – С. 55-67.
6. Ковалев Д. В., Чибунин В. М. Порядок и тактика применения сотрудниками полиции палки специальной //Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии. – 2017. – С. 73-77.
7. Бронникова Л. Н. Повышение эффективности обучения слушателей техническим действиям с применением палки специальной //Актуальные вопросы совершенствования служебно-боевой подготовки сотрудников в органах внутренних дел. – 2019. – С. 48-51.
8. Цуркан О. В., Дутчак П. Р., Ганин Д. Г. Определение требований по физической подготовке при обучении курсантов военной полиции практическому применению специальных средств //Вопросы педагогики. – 2020. – №. 11-2. – С. 363-371.